

ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ. СУЧАСНІ ПЕРИНАТАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ

21–22 березня 2025 року в м. Чернівці на базі кафедри акушерства, гінекології та перинатології Буковинського державного медичного університету (БДМУ) була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Здоров'я жінки. Сучасні перинатальні стратегії», присвячена 30-річчю заснування кафедри.

Ректор БДМУ, професор Ігор Геруш та завідувачка кафедри акушерства, гінекології та перинатології БДМУ, професорка Олена Кравченко

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології БДМУ одна з перших в Україні почала розвивати науковий перинатальний напрямок, який і сьогодні є надзвичайно актуальним.

Конференція відбулася в очному та онлайн-форматах. З вітальним словом до учасників звернулися ректор БДМУ, професор Ігор Геруш, директорка Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної військової адміністрації Наталія Свестун та завідувачка кафедри, професорка Олена Кравченко.

Було проведено пленарне та п'ять секційних засідань, у процесі яких розглядалися інноваційні підходи до розв'язання актуальних питань акушерства та гінекології; різноманітні аспекти сучасної акушерської та гінекологічної допомоги; прогресивні напрямки розвитку медичної освіти в Україні; дискусійні питання сучасної перинатології; перспективи медицини з погляду молодого вченого.

Із цікавими доповідями виступили понад 60 провідних науковців, акушерів-гінекологів Києва, Одеси, Дніпра, Вінниці, Івано-Франківська, Тернополя, Львова, Харкова, Полтави та інших міст України.

У секції молодих вчених взяли участь 15 аспірантів та асистентів різних кафедр. Змістовною також була робота секції «Освіта»: науковці поділилися власним досвідом щодо розвитку медичної освіти в Україні, її перспектив та проблем. Постерна секція була представлена 52 стендовими доповідями.

Денисенко О.І.

Ілащук Т.А.

Пленарне засідання було присвячене питанням збереження репродуктивного та загального здоров'я жінки. Учасники прослухали доповіді науковців різних спеціальностей, зокрема:

- проф. Т.О. Ілащук – «Артеріальна гіпертензія у вагітних: ризики та тактика ведення»;
- проф. Л.Д. Тодоріко – «Туберкульоз статевої системи і вагітність у сучасних реаліях»;
- проф. Н.В. Пашковської – «Гіпотиреоз і вагітність»;
- проф. О.І. Денисенко – «Псоріаз статевих органів»;
- проф. О.С. Юрценюк – «Післяпологова депресія: особливості діагностики та лікування».

Трансляція заходу здійснювалася на каналі YouTube, де під час роботи конференції до неї приєдналось понад 2000 учасників.

Оргкомітет конференції висловлює щирі подяку всім доповідачам, авторам стендових доповідей та учасникам за активну співпрацю. Особлива вдячність фармацевтичним компаніям за фінансову підтримку.

Детальна інформація щодо інноваційних підходів до надання перинатальної та акушерсько-гінекологічної допомоги буде представлена в матеріалах конференції в найближчих номерах видання «Репродуктивна ендокринологія».

Юрценюк О.Д.

Тодоріко Л.Д.

Пашковська Н.В.

Модератори

Зал. Учасники